

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ДОСЛЕДСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ ПО ЗАЯВЛЕНИЯМ И СООБЩЕНИЯМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ СО СКЛОНЕНИЕМ И ДОВЕДЕНИЕМ К САМОУБИЙСТВУ

Рўзиев Бехруз Малик ўгли -

слушатель магистратуры Правоохранительной
академии Республики Узбекистан

Email: ruziyev.b.99@gmail.com

ORCID: 0000-0003-4798-9701

Аннотация: В данной статье освещаются некоторые особенности проведения первоначальных процессуальных действий при проверке сообщений о самоубийстве и решение вопроса о возбуждении уголовного дела. Также подробно остановлено на проведение некоторых процессуальных действий, в частности осмотра места происшествия, проведение опроса среди очевидцев и назначение необходимых видов экспертиз. На основе анализа материалов судебной-следственной практики выявлены некоторые тактические ошибки при доследственной проверке, а также даны возможные решения на них.

Ключевые слова: самоубийство, доведение, склонение, процессуальные действия, осмотр места происшествия, опрос, назначение экспертизы.

FEATURES OF CONDUCTING PRE-INVESTIGATION CHECKS ON STATEMENTS AND REPORTS OF CRIMES
RELATED TO INDUCEMENT AND INCITEMENT TO SUICIDE

Ruziev Bekhruz Malik ugli –

Master's degree student in Law Enforcement
Academy of the Republic of Uzbekistan

Annotation: This article highlights some of the features of conducting initial procedural actions when checking reports of suicide and resolving the issue of initiating a criminal case. It is also detailed on the conduct of some procedural actions, in particular, an inspection of the scene, conducting a survey among eyewitnesses and assigning the necessary types of examinations. Based on the analysis of the materials of judicial and investigative practice, some tactical errors were identified during the pre-investigation check, and possible solutions to them were given.

Key words: suicide, persuasion, declension of procedural actions, inspection of the scene, interview, appointment of expertise.

O'Z JONIGA QASD QILISH VA O'Z JONIGA QASD QILISH BILAN BOG'LIQ JINOYATLAR TO'G'RISIDAGI ARIZALAR VA XABARLAR BO'YICHA TERGOVGA QADAR TEKSHIRUV O'TKAZISH XUSUSIYATLARI

Ro'ziyev Behruz Malik o'g'li –

O'zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi magistratura tinglovchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'z joniga qasd qilish to'g'risidagi xabarlarni tekshirishda dastlabki protsessual harakatlari va jinoiy ish qo'zg'atishning ba'zi xususiyatlari masalasini hal qilish yoritilgan. Shuningdek, ba'zi protsessual harakatlar, xususan, voqea joyini ko'zdan kechirish, tushuntirishlar olish va zarur ekspertiza turlarini tayinlash batafsil tavsiflangan. Sud-tergov amaliyoti materiallarini tahlil qilish asosida tergovga qadar tekshirishda ba'zi taktik xatolar aniqlangan, shuningdek ularga ehtimoliy bo'lgan echimlar berilgan.

Kalit sozlar: o'z joniga qasd qilish, yetkazish, undash, protsessual harakatlar, voqea joyini ko'zdan kechirish, tushuntirishlar olish, ekspertiza tayinlash.

Ориентация Узбекистана на международные стандарты в области прав человека накладывает на наше государство определенные обязательства, связанные, прежде всего с реальным обеспечением провозглашенных Конституцией Республики Узбекистан прав и свобод. Основной Закон Республики Узбекистан гарантирует безопасность жизни и здоровье человека, считая его высшим благом. Так, согласно статье 25 Конституции Республики Узбекистан право на жизнь является неотъемлемым правом каждого человека и охраняется законом. Посягательство на жизнь человека является тягчайшим преступлением. Всемирная организация здравоохранения дает следующие определение, «суицид – акт самоубийства с летальным исходом; покушение на самоубийство – аналогичный акт, не имеющий фатального результата»[4].

Существует множество определений понятия «самоубийство». Классическим считается определение, данное Э.Дюркгеймом в его работе «Самоубийство», изданной в 1897 в Париже, в которой самоубийством называется «всякий случай смерти, который прямо или косвенно является результатом положительного или отрицательного поступка, совершенного самим пострадавшим, если последний знал о последствиях этого поступка; покушение на самоубийство – это вполне однородное действие, но только не доведенное до конца» [3].

Феномен доведения и склонения к совершению самоубийства не теряет своей актуальности уже несколько столетий, а также продолжает вызывать особый интерес на правотворческом и правоприменительном уровнях. Для понимания современного состояния уголовного законодательства в этой сфере необходимо рассмотреть исторические процессы его развития. Детальный

анализ указанных уголовно-правовых норм позволит определить целесообразность исследования исторического опыта для совершенствования действующего уголовного закона. В данном случае следует согласиться с мнением С. А. Федоренко о том, что «знание способов решения проблем в прошлом способно подсказать нам пути преодоления наших современных трудностей или хотя бы удержать от принятия неверных решений, повторяющих ошибки, совершённые в прошлом»[10].

Первое упоминание о самоубийствах встречается еще в папирусах. О самоубийствах также говорится и в древних мифах. Много примеров суицидов мы находим в индийской культуре, например, ритуальные самоубийства влюблённых жён. В юго-восточной Азии был обычай самосожжения вдов. Древние кельты, предчувствуя смерть, бросались со скал в море, перед этим они устраивали огромное пиршество. В армянских сказаниях описано перевоплощение душ самоубийц в человекоподобных существ. Аналогичное описание вампиров мы находим и в сказках европейских народов [7].

Стадия возбуждения уголовного дела предполагает следующий алгоритм действий: приём, регистрация, проверка сообщения о преступлении и принятие процессуального решения о возбуждении уголовного дела либо об отказе в возбуждении уголовного дела. Именно на этой стадии должно быть установлено наличие или отсутствие оснований для начала производства по уголовному делу, а также

обеспечено выявление, фиксация и изъятие следов преступления, впоследствии приобретающих статус доказательств¹.

В данном контексте целесообразно привести мнение П.А. Лупинской, которая указывает, проверка сообщения о любом совершенном или готовящемся преступлении представляет собой изучение материалов, представленных заявителем, анализ фактических данных, содержащихся в заявлении, установление личности заявителя, уточнение обстоятельств, от которых зависит принятие решения о направлении заявления по подследственности².

Согласно уголовно-процессуальному законодательству Республики Узбекистан проверка и расследование подобного рода уголовных дел относится исключительно к компетенции органов прокуратуры. В случае поступления информации о самоубийстве, следователь обязан проверить версию о доведении или склонении до самоубийства.

После получения заявления или сообщения о факте совершения или покушения на самоубийство следователь приступает к ее проверке на основе требования статьи 329 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан, где указано, заявления, сообщения и иные сведения о преступлениях должны быть зарегистрированы и разрешены немедленно, а при необходимости проверить законность повода и достаточность оснований к возбуждению уголовного дела — не позднее

¹ Конин В. В., Марьина Е. В. Тактико-криминалистическое обеспечение предварительной проверки заявлений и сообщений в рамках стадии возбуждения уголовного дела // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. – 2020. – №. 2 (14). – С. 116-130.

² Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / отв. ред. П.А. Лупинская. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2011. С. 458.

десяти суток. Этот срок исчисляется с момента получения заявлений, сообщений и иных сведений о преступлении и до момента принятия решения о возбуждении дела или об отказе в возбуждении, либо направления материалов доследственной проверки прокурору в соответствии со статьей 587 настоящего Кодекса. В пределах срока, указанного в части первой настоящей статьи, проводится доследственная проверка, в ходе которой могут быть истребованы дополнительные документы, объяснения, а также произведены задержание лица, личный обыск и выемка в соответствии с частью второй статьи 162 УПК, осмотр места происшествия, экспертиза, назначена ревизия, даны поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий. Производство во время доследственной проверки других следственных действий запрещается.

Как уже отмечалось, что проверка заявлений и сообщений о суициде начинается с момента его регистрации в соответствующие книги. Сообщение о суициде поступает в органы прокуратуры напрямую или через дежурного ОВД из следующих источников:

- медицинских сотрудников (*скорая помощь, больница, поликлиника и т.д.*);
- граждан (*заявление о повинной, сообщение о совершенном преступлении, об обнаружении неизвестного трупа, пропаже гражданина, несчастном случае, смерти близкого человека или соседа*);
- предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений и должностных лиц (*о совершении преступления,*

случившимся несчастном случае сотрудником, внезапная смерть сотрудника и т.д.);

- правоохранных органов (о смерти лица, об обнаружении трупа, о пропаже гражданина и т.д.);

После получения информации о суициде, прокурор дает необходимые указания следователю, который будет проводить доследственную проверку. Следователь, в свою очередь, определяет состав специалистов и оперативных сотрудников, которые должны выехать на место происшествия, и организует их прибытие на место происшествия. Также, при необходимых случаях организует прибытие на место происшествия медицинских сотрудников, а также аварийно-спасательных служб.

Стоит также отметить, что в пункте 4.5 и 4.6 Приказа Генерального прокурора от 22 февраля 2016 года №129 указано, что при инцидентах, связанных с руководителями государственных органов областного масштаба, органов местной исполнительной власти районного масштаба и правоохранных органов, а также при совершении ими или в отношении них преступлений (когда инцидент или преступление причиняют серьезный вред или тяжкие последствия, а также требуют осмотра места происшествия) требуется участие прокурора или его заместителя с уведомлением областного прокурора или его заместителя для осмотра места происшествия.

Итак, проверка сообщения о совершенном самоубийстве начинается обычно с проведения осмотра места происшествия. Как отмечает В. С.

Бурданова, данное правило применимо также и в тех случаях, когда имеется информация о недоброжелательном отношении близких лиц и родственников к погибшему ввиду личной заинтересованности в его смерти, а потому многие следы преступления при осмотре можно и не обнаружить из-за непринятия данного факта во внимание³. Бывает так, что в сообщении об обнаружении трупа нет сведений о возможном самоубийстве, событие расценивается как несчастный случай по вине пострадавшего. В этих случаях осмотр места происшествия иногда не проводится, либо проводится весьма поверхностно. Однако практика показывает, что первоначальная оценка бывает ошибочной. В результате преступления долгое время остаются нераскрытыми. Это в большей степени относится к совершенным заказным убийствам, при которых преступники-исполнители маскируют убийства под самоубийства, несчастный случай, естественную смерть. Поэтому нужно принять за правило: следственный осмотр места происшествия должен быть проведен по всем фактам насильственной смерти. Это правило относится и к таким ситуациям, когда в сообщении смерть оценивается как естественная (от старости, болезни и т. п.), но имеются данные о том, что близкие погибшему люди относились к нему недоброжелательно и были заинтересованы в его смерти (получение крупного наследства, прав на жилплощадь, автомашину и т. п.).

В криминалистической литературе осмотр места происшествия в основном рассматривают как «комплекс следственных и розыскных

³ Бурданова В. С. Расследование до самоубийства: Учебное пособие. 2-е испр. и доп. – 2001.

мероприятий, данные которых используются для розыска по горячим следам⁴».

Как указывают некоторые ученые-криминалисты, основными задачами осмотра места происшествия являются:

- изучение и фиксация обстановки места происшествия;
- выдвижение версий о механизме происшествия и его участниках, то есть необходимо выяснить, как развивались события, понять действия преступника;
- обнаружение, фиксация и изъятие следов преступления и преступника;
- установление причин и условий, способствующих совершению преступления;
- получение исходных данных для производства последующих следственных действий и проведения оперативно-розыскных мероприятий⁵.

Место происшествия - определенная открытая территория (поле, луга, лес, роща и т. д.), на которой произошло или было обнаружено событие или преступление или закрытое пространство (дом, комната, подвалы, чердак, гаражи, хлев, неоконченные здания и т. д.), а также его окружности, ширина (радиус) которых определяется следователем⁶.

⁴ Дачаев З.Б., Гаджиев А.Т., Скориков Д.Г. Осмотр места происшествия // Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире. – 2017. – № 18-3. – С. 94-96

⁵ Дачаев З.Б., Гаджиев А.Т., Скориков Д.Г. Осмотр места происшествия // Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире. – 2017. – № 18-3. – С. 94-96

⁶ Суицид ҳолатлари юзасидан терговга қадар текширув ва дастлабки тергов ўтказишнинг хусусиятлари: Услубий қўлланма – Т.: “Sharq” 2016. – 104 бет.

Необходимо отметить, что осмотр места происшествия, а также трупа - неотложное процессуальное действие, заключающееся в активном изучении обстоятельств происшествия с целью установления наличия в нем признаков преступления. Правила и цели проведения данного процессуального действия четко изложены в статьях 135-140, а требования к составлению протокола-в статье 141 УПК Республики Узбекистан.

По мнению Н.Н.Ильина, последовательность следственного осмотра, согласно положениям криминалистической тактики, представляет собой следующий алгоритм действий:

- изучение путей подхода и отхода (прилегающей территории), а также поверхности, на которой находится труп;
- осмотр наружной поверхности одежды, обуви и открытых частей тела;
- осмотр предметов рядом с трупом;
- осмотр трупа;
- изучение каких-либо повреждений на трупе и обнаружение всевозможных следов⁷.

Осмотр места происшествия при совершения самоубийства различается исходя из способа совершения последнего, поскольку места происшествия в каждом способе совершения самоубийства является уникальной. Ввиду того, что на практике чаще всего самоубийство

⁷ Ильин Н. Н. Актуальные вопросы расследования доведения до самоубийства //Вестник Московского университета МВД России. – 2017. – №. 1. – С. 100-104.

совершается путем самоповешения, отравлением и падением с высоты, остановимся на их особенности при осмотра места происшествия.

При осмотре места происшествия по сообщению о самоповешении или удушении петлей с целью самоубийства следователь предвидит важный вопрос: мог ли погибший сам закрепить и затянуть петлю. От решения этого вопроса во многом зависит проверка версий об убийстве и самоубийстве.

При осмотре места происшествия при самоповешении Бурданова В.С. рекомендует следующее, рекомендуемая последовательность осмотра не зависит от того, висит труп в петле или вынут из нее к моменту прибытия следователя на место происшествия: 1) осмотр поверхности пола или земли при подходе к трупу и под трупом, 2) осмотр наружной поверхности одежды, обуви и открытых частей тела, 3) осмотр места крепления петли, 4) осмотр примыкающих к трупу предметов, 5) осмотр трупа, 6) осмотр петли, 7) осмотр окружающей обстановки⁸.

Также автор непременно условием при осмотре места происшествия самоповешении указывает не развязывать узлов.

При осмотре места происшествия (трупа) путем отравления необходимо обратить внимание на наличие ожогов и пятен во рту и около рта; следы инъекций в виде точечных уколов, чаще всего на поверхности бедер и живота; наличие остатков ядовитых веществ в виде потеков жидкости или порошка на одежде, в карманах и на теле погибшего (особенно на руках).

⁸Бурданова В. С. Расследование до самоубийства: Учебное пособие. 2-е испр. и доп. – 2001.

При осмотре окружающей труп обстановки: наличие остатков ядовитого вещества на постели, полу, полках, в предметах мебели, в кладовках, а также упаковки от яда; наличие остатков пищи, которую принимал пострадавший, посуды, из которой он ел перед смертью (поскольку возможно пищевое отравление), рвотных масс, слюны, других выделений человеческого организма, шприцов, клизм, спринцовок, при помощи которых яд мог быть введен в организм; наличие рецептов и этикеток от лекарств, медицинской и фармацевтической литературы, а также предсмертной записки.

При этом местом происшествия при отравлениях следует считать то место, где было принято ядовитое вещество, где проявлялось действие этого вещества, где наступила смерть, если это произошло вне больницы, место хранения ядовитого вещества⁹.

Н.Н.Ильин при осмотре места происшествия самоубийства путем падения с высоты, рекомендует обратить внимание точное положение трупа по отношению к стене, опоре, лесам и тому подобным предметам, с которых предполагается падение; имеются ли на трупе и одежде повреждения, которые могли образоваться, по мнению следователя, от соприкосновения с различными предметами на трассе падения, а также посторонние вещества, особенно такие, которые есть там, откуда произошло падение; имеются ли на ложе трупа осколки стекла, куски штукатурки и тому подобные предметы, которые должны быть увлечены падающим телом.

⁹ Бурданова В. С. Расследование до самоубийства: Учебное пособие. 2-е испр. и доп. – 2001.

При осмотре окружающей труп обстановки: подробно описывается место, откуда предполагается падение (высота от земли, наличие лесов, ограждений, прочность их крепления, ширина площадки или уступа, наличие на них легко отделяемых веществ, особенно таких, какие обнаружены на трупе, наличие незащищенных концов электрических проводов, которые могли способствовать потере сознания, твердых предметов, которыми могли быть нанесены удары по голове); отмечается наличие на трассе падения выступающих предметов и легко отслаивающихся веществ на них. Выступающие на трассе падения предметы причиняют пострадавшему телесные повреждения, которые легко могут быть приняты за следы борьбы¹⁰.

При осмотре места происшествия также необходимо поиск личных гаджетов пострадавшего, посмертной записки в карманах одежды или в комнате последнего. При обнаружение таковых в дальнейшем нужно назначить подчёрковеческую и компьютерно-техническую экспертизу, поскольку они могут хранить в себе значимую информацию о совершенном преступлении.

Необходимо отметить, что если в ходе осмотра места происшествия будут установлены признаки преступления склонения к самоубийству то появляется острая необходимость в оперативности фиксации и изъятия информации с электронных носителей (мобильного телефона, электронного планшета и др.), обнаруженных у потерпевшего, а также в получении информации с удаленных серверов (с аккаунтов социальных

¹⁰ Ильин Н. Н. Актуальные вопросы расследования доведения до самоубийства //Вестник Московского университета МВД России. – 2017. – №. 1. – С. 100-104.

сетей и/или мессенджеров, принадлежавших потерпевшему). При этом важно отметить, что оперативность действий следователя, направленная на обнаружение, фиксацию и изъятие криминалистически значимой информации с электронных носителей информации и удаленных серверов, занимает определяющее значение. Связано это с тем, что с момента достижения поставленной цели кураторами «групп смерти» — совершения суицида несовершеннолетним, в более чем 90 % случаев начинается «зачистка» следов преступления, заключающаяся в удалении переписок (аудио-/видеосообщений), хранящихся на удаленных серверах, персональных страниц, с которых велась переписка куратора и потерпевшего, групп/сообществ, на которые была подписана жертва и т. д. Схожую точку зрения также активно отстаивают несколько выдающихся ученых в области криминалистики¹¹.

Особое внимание к электронным носителям информации, а также иной технике обусловлено тем, что зачастую именно в их содержимом может храниться информация, представляющая интерес для предварительного следствия, а именно:

1) фото- или видеофайлы (собственного членовредительства, сексуальной тематики, ЛГБТ-направленности, аниме эротического или порнографического содержания, селфи на крышах высотных домов, мостов, обрывах, на железной дороге и т. п.);

¹¹ Озеров И. Н., Сааков Т. А. Некоторые тактические особенности первоначального этапа раскрытия и расследования преступлений, связанных с доведением до самоубийства посредством сети "интернет" //Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2021. – №. 4 (56). – С. 94-98.

2) различного рода изображения (китов, дельфинов, бабочек, единорогов, комбинации цифр «4:20» и др.);

3) музыкальные произведения (в основном депрессивного, возможно и религиозного характера);

4) текстовые файлы и документы (личные дневники, рассказы собственного сочинения, стихи, песни, а также задания «кураторов»);

5) иная информация, имеющая доказательственное значение для уголовного дела (контакты в телефонной книге, журнал соединений между абонентами, текстовые и мультимедийные сообщения, записи в блокноте, отметки в календаре, история посещения Интернет-ресурсов и закладки, будильник (во сколько несовершеннолетний просыпался), контакты в электронной почте, личная переписка в социальных сетях и т. п.).

Кроме осмотра места происшествия лицу, производящему проверку (следователю) следует также провести и другие процессуальные действия как истребование объяснений, документов назначение экспертизы, поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий и др.

При проведении первоначальных процессуальных действий, цель проверяющего направлена на поиск признаков преступления, предусмотренной ст. 103 и 103¹ УК Республики Узбекистан.

Поиск таковых признаков также возможно путем получения объяснений от лиц, с которыми погибший жил в семье или вне семьи перед самоубийством или ранее, работал, учился, проводил внеучебное и

внерабочее время, работал в общественных организациях, занимался в спортивных секциях, кружках художественной самодеятельности и т. п. Товарищи по общественной работе порой могут сказать о настроении, мыслях и чувствах человека больше, нежели члены семьи или сослуживцы.

При проверке самоубийств несовершеннолетних рекомендуется брать объяснения от одноклассников, товарищей и друзей погибшего, преподавателей и затем уже родителей. Практика показывает, что нередко именно родители унижают и оскорбляют подростка, порой не желая этого и думая, что их суровые поступки могут исправить поведение дочери или сына.

При беседах с гражданами, у которых берутся объяснения, выясняются, в частности, следующие основные вопросы: каковы были настроения и стремления погибшего перед смертью, какие жизненные планы он строил, к чему стремился, хотел ли покончить жизнь самоубийством, почему не мог найти иного выхода, считал ли себя зависимым от кого-либо, жаловался ли на обиды, унижения, оскорбления, жестокое обращение со стороны кого-либо, угрозы, кому рассказывал о них, как эти люди реагировали на его рассказы, что думает о самоубийстве лицо, от которого берется объяснение.

Также при проведении доследственной проверки по делам о самоубийстве особую важность имеют назначение различного рода экспертиз, таких как: судебно-медицинской (*в отношении трупа*), трасологическая (*при наличии следов обуви, перчаток, узлов и петель*),

дактилоскопическая (при наличие следов пальцев рук, ног), пдчерковеческая (при наличие посмертной записки); компьютерная-техническая (в отношении мобильного телефона, ноутбука и других гаджетов), портретной (при наличие видеозаписи со сценами жестокого обращения и унижения человеческого достоинства), а также исходя из особенностей способа совершенного самоубийства назначение и других вида экспертизы: баллистической, химической, криминалистической.

Особое значение приобретает также проведение первоначальные процессуальных действий по иным способам осуществления акта самоубийства.

В приказе Генерального прокурора от 2016 года 22 февраля “Об эффективном обеспечении верховенства закона и защиты прав и свобод личности в сфере борьбы с преступностью, дознания, предварительного следствия и оперативно-розыскной деятельности” №129 указано, что при совершения самоубийства путем самосожжения нужно тщательно, всестороннее и беспристрастно провести первоначальные процессуальные действия путем возбуждения уголовного дела.

Также в данном приказе указано, назначить служебные проверки и строго решить вопросы ответственности лиц, допустивших нарушения, в ходе доследственной проверки по фактам суицида (самоубийства) в местах содержания задержанных, заключенных под стражу, в учреждениях, исполняющих наказания и иные меры уголовно-правового воздействия.

Для обеспечения максимальной тщательности и детализации в ходе последственной проверки обстоятельств женского самоубийства необходимо привлечь к сотрудничеству ближайших родственников умершей, её соседей, друзей, коллег по работе и активистов местного сообщества. Согласно восточным обычаям и традициям, необходимость информирования семьи о любых семейных конфликтах (ссоры, унижения, физическое насилие и т.п.), которые могли спровоцировать такой трагический исход, является важной, несмотря на стремление некоторых скрывать подобные инциденты. В этом контексте собирание письменных объяснений от всех вышеупомянутых лиц, описывающих подробные причины и обстоятельства, предшествующие попытке самоубийства, становится критически важным этапом расследования.

В процессе последственной проверки по фактам самоубийств в местах содержания задержанных, заключенных под стражу, в учреждениях, исполняющих наказания и иные меры уголовно-правового воздействия, необходимо проведение служебной проверки. Цель данной проверки — детальное изучение действий ответственных работников в рамках ведомственной подсудности с целью выяснения их соответствия нормативным требованиям, предписанным соответствующими ведомственными актами, касающимися профилактики суицидальных действий. Это особенно важно, поскольку в данных учреждениях требуется провести правовую оценку степени соблюдения ответственными сотрудниками установленных процедурных и

регламентирующих директив, направленных на предотвращение подобных инцидентов.

По делам о самоубийстве несовершеннолетними следует также руководствоваться Приказом Генерального прокурора Республики Узбекистан от 14 июня 2011 года №92 “О дальнейшем усилении прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних” где предписаны некоторые требования при проведении доследственной проверки.

Для проведения комплексного анализа и оценки обстоятельств самоубийства несовершеннолетних, к процессу доследственной проверки необходимо привлекать квалифицированных специалистов в области психологии или психиатрии. Это предполагает интеграцию их профессионального мнения в процесс выяснения мотивов и предшествующих условий инцидента. В рамках изучения личностных характеристик ребенка, от сотрудников образовательного учреждения, включая заместителя директора по духовно-просветительской работе, практикующего психолога, медицинского работника и классного руководителя, требуется предоставление детальных описательных и пояснительных писем. Эти документы должны содержать полную информацию о поведенческих особенностях, эмоциональном состоянии и социальном взаимодействии учащегося, что является ключевым для всестороннего понимания возможных причин трагедии.

Чтобы собрать наиболее полную информацию о обстоятельствах, способствовавших преступлению, путем опрос среди всех жителей дома

или поселка, где проживали обвиняемый и потерпевший, а также среди их коллег. Они могут узнать о поведении, как преступника, так и потерпевшего, об их взаимоотношениях и атмосфере в коллективе. Люди, предоставившие важные для расследования данные, впоследствии могут быть вызваны для дачи показаний в качестве свидетелей.

В случае после проведения первоначальных процессуальных действий, обнаружится признаки преступления, предусмотренное ст. 103 или 103¹ УК Республики Узбекистан, следователь на основе статьи 321 УПК Республики Узбекистан, где указано дознаватель, следователь, прокурор и должностное лицо органа, осуществляющего доследственную проверку в пределах своей компетенции обязаны возбудить уголовное дело о преступлении во всех случаях, когда к тому имеются поводы и достаточные основания. Следовательно, в соответствии с законодательными положениями Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан, после официального возбуждения уголовного дела, уполномоченный следователь приступает к осуществлению действий по предварительному расследованию.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- 1) Бурданова В. С. Расследование до самоубийства: Учебное пособие. 2-е испр. и доп. – 2001.
- 2) Дачаев З.Б., Гаджиев А.Т., Скориков Д.Г. Осмотр места происшествия // Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире. – 2017. – № 18-3. – С. 94-96.
- 3) Дюркгейм Э., Ильинский А., Базаров В. Самоубийство. Социологический этюд. – Litres, 2019.
- 4) Ефремов В.С. «Основы суицидологии». СПб: Диалект, 2004. С. 54.
- 5) Ильин Н. Н. Актуальные вопросы расследования доведения до самоубийства //Вестник Московского университета МВД России. – 2017. – №. 1. – С. 100-104.
- 6) Конин В. В., Марьина Е. В. Тактико-криминалистическое обеспечение предварительной проверки заявлений и сообщений в рамках стадии возбуждения уголовного дела //Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. – 2020. – №. 2 (14). – С. 116-130.
- 7) Лаврищева Д. Н. Исторические и психолого-социальные аспекты суицида //Вестник Таганрогского института имени АП Чехова. – 2016. – №. 1. – С. 69-75.
- 8) Суицид ҳолатлари юзасидан терговга қадар текширув ва дастлабки тергов ўтказишининг хусусиятлари: Услубий қўлланма – Т.: “Sharq” 2016. – 104 бет.
- 9) Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / отв. ред. П.А. Лупинская. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2011. С. 458.

10) Федоренко С. А. Для чего необходимо изучать историю? //Экстернат РФ: электронный журнал. URL: <http://ext.spb.ru/faq/2903-2013-05-13-10-03-29.html> (дата обращения: 05.04.2024).